

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

4. Milliy musiqa va turizm: iqtisodiy va madaniy tahlil. Cambridge University Press, 2020.

5. O‘zbekiston xalq musiqa san’ati va uning rivojlanish istiqbollari. O‘zbekiston san’at instituti monografiyasi, 2019.

Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida o‘qituvchisi

MUSIQA TERAPIYASI HAMDA MUSIQA PSIXOLOGIYASINING INSON RUHIYATIGA TA‘SIRI

Annatsiya: *Ushbu maqolada musiqa terapiyasi hamda psixologiyasi haqida so‘z boradi. Musiqa terapiyasining inson ruhiyatiga ta‘siri, hasta bemorlarni musiqa terapiyasi yordamida davolash, reabilitatsiya markazlarida, maktablarda, kasalxonalarda musiqa terapiyasidan foydalanish, ushbu san‘at turning inson hayoti bilan nechog‘lik bog‘liqligi hamda uning muhimligi haqida fikr yuritilgan, ma‘lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Musiqa terapiyasi, psixologiya, ruhiyat, ong, san‘at, ohang, emotsiya.*

Annotation: *This article discusses music therapy and its psychology. It discusses the impact of music therapy on the human psyche, the treatment of sick patients with music therapy, the use of music therapy in rehabilitation centers, schools, and hospitals, and the importance of this art form in human life.*

Keywords: *Music therapy, psychology, psyche, consciousness, art, melody, emotion.*

Musiqa inson dunyoga kelish bilanoq hamroh bo‘ladigan san‘at, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. E‘tibor bergan bo‘lsangiz, yangi tug‘ilgan chaqaloq ma‘lum davriga qadar ona allasining kuyga solingan xonishi bilan tinchlanib, uyquga ketadi. Kattalar esa asosan bo‘sh qolganida, biror jismoniy mehnat bilan shug‘ullanayotganda yoki shunchaki biror manzilga yo‘l olganida musiqa va quloqchin bilan do‘st tutinadi. Yana kayfiyatga ko‘ra, sho‘x yoki sokin qo‘shiq tinglab, engil tortadigan, o‘zini boshqa bir olamga tushib qolgandek his qiladigan vaziyatlar ham hech kimga begona bo‘lmasa kerak.

Turli manbalarda keltirilishicha, musiqa ijtimoiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida yoq paydo bo‘lgan. O‘sha davr musiqasi haqida aniq dalillar mavjud bo‘lmasa-da, bu borada turli ilmiy farazlarga tayaniladi. Masalan, qushlarning

sayrashi, hayvonlar sherigini chaqirishi, emotsional ohang, ibtidoiyo damlarning mehnat tovushlari va chaqirish usullari — musiqaning ilk manbalari sanaladi. Demakki, musiqa insoniyat bilan qadim davrlardan buyon birga.

Musiqaning inson organizmiga samarali taʼsiri ham avvaldan maʼlum. Qadimgi yunon shifokorlari bemorlarni davolashda puflab chalinadigan asboblardan foydalangan. Faylasuf Demokrit nay nafaqat tinglash, balki, inson salomatligi uchun ham foydali ohang taratishini aytgan boʻlsa, oʻrta asr odamlari musiqaning asl maqsadi “Xudoni ulugʻlash, shaytonlarni quvib chiqarish, bemorlarni davolash va sevgini paydo qilish”dan iborat, deb bilgan.

1950-yillarda musiqa tibbiyot oʻrtasidagi oʻzaro aloqalar boʻyicha “Musiqiy terapiya” fani paydo boʻlgan. Koʻplab olimlar uni psixoterapiyaning yordamchi vositasi va bemorlarning murakkab terapevtik usullardan foydalanishga maxsus tayyorlash muolajasi, deb biladi.

Musiqa terapiyasi atamasi yunon tilidan olingan boʻlib “musiqa bilan davolayman” degan maʼnoni anglatadi. Musiqa terapiyasi psixologiyaning yordamchi turiga kirib bemorlarni ruhiy holatlarini musiqa yordamida davolashda foydalaniladi.

Musiqa psixologiyasi hamda terapiyasi juda qadim davrlardan buyon oʻrganib kelinmoqda. Musiqa psixologiyasi boʻyicha ilk izlanishlar kurtaklarini antic davr faylasuflari asarlarida koʻrishimiz mumkin. Darhaqiqat, Pifagor (er. avv. VI asr) asarlarida, uning *evritmiya* taʼlimotida shuhaqda gap boradi. Evritmiya deganda olim insonning barcha hayotiy hodisalardan munosib ritm, usul topa olish qobiliyatini tushungan. Ijtimoiy hayotni ladga, orkestrga qiyoslash Pifagordan qolgan. Bu orkestrda har bir ijrochi maʼlum bir cholgʻuni chalganidek, hayotda har bir insonning oʻz vazifasi bor degan fikrni ilgari surgan. Pifagor kuy va ritm inson qalbiga muayyan taʼsir koʻrsatishini ham aniqlagan. Umidsizlik, ruhiy iztiroblar, asabiylashish, gʻazab va boshqa noxushliklarga qarshi musiqa yaxshi taʼsir qilgan.

Boshqa bir Yunon faylasufi Platonning (er. avv. V asr) fikricha, davlatning kuch-qudratiunda qanday musiqa, qaysi ohang va qay ritmda yangra yotganligiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqdir degan fikrni ilgari surgan. Platon va uning izdoshlari davlat uchun insonni yuksaklikka koʻtarishga yordam beruvchi musiqa kerak deb hisoblaganlar.

Aristotel (er. avv. IV asr) ham musiqani individning ijtimoiy hayot bilan uygʻunlashish vositasi deb hisoblagan. Aristotel insonning ichki olami va unga sanʼat yordamida taʼsir oʻtkazish usullarini ochib bergan *mimesis* taʼlim otini ishlab chiqdi. Mimesis nazariyasida «*katarsis*» konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Unga koʻra, qadim Yunon tragediyalari tomoshabin koʻnglini xastalik jazavalaridan tozalagan. Chuqur kechinmalar jarayonida inson ruhan poklanadi, uning qalbi oʻzining xususiyligi, yagonaligidan umumiylikka koʻtariladi.

Aristotel psixikani o'zgartiradigan musiqiy lادلarni batafsil tasvirlab bergan. Bir laddagi musiqa kishini rahm dil va muloyim qilib qo'yadi, boshqa biri esa asabiylashish yoki hayajonlanishga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, *doriy, frigi, lidiy* ladlaridagi musiqa kishining ruhi va sog'lig'i ga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, boshqa lادلarda yozilgan musiqani esa yosh avlod qulog'iga etkazmaslik tavsiya etilgan. Shunday tavsiyalar musiqa cholg'ulari bo'yicha ham ishlab chiqilgan.[3, B.6;]

Hindistonda ham Raga (hind klassik musiqasi) nazariyasiga asosan, musiqiy terapiyadan keng miqyosda foydalanilgan. Hind shifokorlari fikriga ko'ra, har bir raga ma'lum kayfiyat turiga mos kelib, inson holatining o'zgarishiga sabab bo'la olgan. Ushbu o'zgarish, o'z o'rnida bemorlardagi depressiya va boshqa ruhiy buzilish holatlarini davolashda yaxshi samara bergan.

Musiqa terapiyasi – musiqa terapevtik yoki tuzatuvchi maqsadlar uchun ishlatiladigan san'at terapiyasining bir turidir. Hozirgi kunda musiqa terapiya psixo yo'nalish (tibbiyot va psixologiya) bo'lib, u ta'sir etishning ikki jihatiga asoslanadi.

- 1 – psixomatik (tana funksiyalariga terapevtik ta'sir etuvchi)

- 2 – psixoterapiya (musiqa bilan shaxs rivojlanishidagi og'ishlarni tuzatish, psixo – emotsional holat). Bu musiqaning katartik (tozalash) ta'siri bo'lib, uni rivojlanish muammolari bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarda ishlatish imkonini beradi.[2,B.10;]

Musiqa terapiyaning maqsadi: bemorning his – tuyg'ularini ifodalashga, bemorning stressini yoki havotirini bartaraf etishga yordam berish, bemorning kayfiyatini yaxshilashga yordam berish, bemorning kasallik bilan shug'ullanishi, hayot sifatini yaxshilash uchun bo'lishi mumkin. Musiqa terapiyasi orqali quyidagilardan forig' bo'lish isbotlangan: depressiya, stress, otizm, saraton. [orifjonova]

Jismoniy va ruhiy salomatlikka musiqaning ijobiy ta'sirini ilmiy tomonlama o'rgangan ilk mutaxassislardan biri faylasuf Pifagor bo'lsa, Sharqda esa tibbiyotning etuk mutafakkiri Abu Ali ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" asarida ushbu san'at turini davolovchi vosita sifatida qayd etib, "Kitab Ash-shifa — Davolash kitobi" nomli qomusiy asarida to'liq bir bo'limni musiqa va puls o'rtasidagi o'zaro aloqalarga bag'ishlaydi. Ibn Sino (980-1037) musiqaning ruh bilan birgalikda tanaga ham shifobaxsh ta'sir ko'rsatishi haqida aytib o'tgan. U musiqani ham fiziologik, ham psixologik nuqtai nazardan o'rgangan.

Abu Ali Ibn Sino tarixda birinchi bo'lib musiqaga faqat matematik fan emas, balki jamiyatshunoslik, psixologiya, poetika, etikava fiziologiya nuqtai nazaridan ham qarab, musiqa tarixiga puxta ilmiy tayanchni asoslaydi.

Ibn Sino musiqa bobida Forobiyni ilmiy yo'nalishini davom ettirgan yirik nazariyotchidir. Tabib sifatida u musiqani muhim tibbiy vositalar jumlasiga kiritgan. Inson nutqiy ohanglari rivojlanishi natijasida musiqa paydo bo'lganligi haqidagi

nazariyasi hozirgi zamonaviy musiqa nazariyalariga mos keladi. O'zining barkamol shaxsni tarbiyalash g'oyasida musiqani asosiy vositalar sirasiga kiritgan.

Buyuk Mutafakkir Abu Ali ibn Sinoning serqirra ilmiy merosida musiqa muhim va salmoqli o'rintutadi.

O'rta asrlarda Yaqin va O'rta Sharqda musiqa psixologiyasi Ibn Sino bilan bir qatorda Farobiy, Jomiy, Marog'iy, Kavkabiylar kabi buyuk mutafakkirlar ijodida o'z rivojini topdi. Masalan, Farobiy (873-950) «Musika haqida katta kitob»ida musiqaning inson psixologiyasi va ruhiy olamidagi ulkan ahamiyati haqida yozgan. Musika kishilarni xursand qilishi, quvontirishi, tinchlantirishi, o'ylantirib qo'yishi, xotirjamlik baxsh etishi, sergaklantirishi va bir vaqtning o'zida uxlatib qo'yishi ham mumkinligini aytib o'tgan.

Yana bir allomamiz Abdurahmon Jomiy (1414-1492) «Risoi musika»sida, shuningdek, interval oraliqlarining his etilishi, ularning melodic va garmonik tuzilishlari konsonans (yoqimli) va dissonans (yoqimsiz) bo'lishlari haqida fikr yuritgan.

Nazariy nuqtai nazardan Ibn Sino o'rta asr an'analari ko'ra musiqani matematik bilimlar toifasiga kiritgan. U musiqaga tovushlarni o'rganuvchi, ularning mutanosib jo'rliги natijasida kuy hosil bo'luvchi fan deb qaragan. Pifagor ta'limotidan kelib chiqqan holda, u musiqa sonlarga tegishli va ular bilan uzviy bog'liqdir, deb bilgan.

Turli eksperimentlarga ko'ra, musiqa odamning faqatgina kayfiyatiga emas, nafas olishi, pulsi, qon bosimi hamda ichki va tashqi energiyasiga ham ta'sir qiladi. U kishini stress holatidan olib chiqib, immunitetini oshiradigan, ruhiyatiga ijobiy ta'sir qilib, ijod qilishga unday oladigan ajoyib kuchga ega.

Ma'lumotlarga ko'ra, tovush tebranishi hujayralarning "aks-sado" qaytarishiga olib kelib, tanadagi fiziologik jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi.

Ba'zi ritm va ma'lum chastotalar organizmdagi moddalar almashinuvining tezlashishiga yoki aksincha, sekinlashuviga ham ta'sir qiladi. Bixevioralfiziologiya bo'yicha mutaxassis Jorj Daymond, musiqa xususiyatiga qarab, tinglovchi mushaklaridagi kuch ham o'zgarishini [aniqlagan](#).

Musika tinglovchini ma'lum ritmga "tushiradi". Ong osti, eshitish va harakat tizimi birlashadi. Shu tariqa, musiqa yangrashi bemorning ritm ostida harakatlanishini osonlashtiradi.

Musiqiy terapiya chuqur ta'sir ko'rsatishi uchun, avstriyalik shifokor, davolovchi pedagog Karl Kyonig [yondashuviga ko'ra](#), bemorning o'zi ham musiqa bilan parallel harakatda bo'lishi ya'ni kuylashi, biror asbob chalishi yoki musiqani o'z harakatlarida namoyon eta bilishi lozim. Musika ohangiga qarab bemordagi og'riq susayishi yoki tezlashishi mumkinligi haqida bir necha tajriba va tasdiqlangan ilmiy izlanishlar mavjud. Masalan, 2011-yilda Salimpur rahbarligidagi guruh

a‘zolari, yoqimli musiqa miyada dofamin garmonini ishlab chiqarishini ko‘rsatdi. Dofamin — og‘riq qoldiruvchi ta‘sir xususiyatiga ega.

Musiqa terapiyasining ahamiyati musiqa sanoatining o‘zidan tashqariga chiqadi. Sog‘liqni saqlash sohasida musiqa terapevtlari bemorlarga og‘riqni boshqarish, stressni kamaytirish va umumiy farovonligini yaxshilash uchun ushbu mahoratdan foydalanadilar.

Ta‘lim muassasalarida musiqa terapiyasi o‘rganishni kuchaytirish, ijtimoiy o‘zaro ta‘sirni rivojlantirish va hissiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u ruhiy salomatlikni davolashda, reabilitatsiya markazlarida va hatto korporativ sog‘lomlashtirish dasturlarida qo‘llaniladi.

Ushbu mahoratni o‘zlashtirish martaba o‘sishi va muvaffaqiyatiga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Kasalxonalar, maktablar, qariyalar uylari va boshqa sog‘liqni saqlash muassasalarida musiqa terapevtlariga talab katta. Shuningdek, ular xususiy amaliyot, jamoat tashkilotlari va tadqiqot muassasalarida imkoniyatlarni topishlari mumkin. Musiqa terapiyasi usullarini tushunish va qo‘llash orqali odamlar foydali martaba eshiklarini ochishlari va boshqalarning hayotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishlari mumkin.

- Kasalxona sharoitida musiqa terapevti saraton kasalligiga chalingan bemorlarga kimyo terapiya mashg‘ulotlari paytida og‘riq va xavotirni boshqarishda yordam berish uchun turli usullardan foydalanadi.
- Maktabda musiqa terapevti kasallangan bolalar bilan ishlaydi. Autizmlarning muloqot qobiliyatlarini yaxshilash va umumiy ijtimoiy o‘zaro munosabatlarini yaxshilash uchun.
- Reabilitatsiya markazida musiqa terapevti insult bilan og‘rigan bemorlarning tiklanishiga yordam berish va ularning motorli ko‘nikmalarini yaxshilash uchun ritmik mashqlar va qo‘shiqlardan foydalanadi.
- Korporativ salomatlik dasturida musiqiy terapevt xodimlarning stressini kamaytirish va dam olishni rag‘batlantirish uchun guruh musiqa seanslarini o‘tkazadi.

Musiqiy terapiya – bu jismoniy, hissiy, kognitiv va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish uchun musiqadan foydalanishni o‘z ichiga olgan mahorat. Bu turli xil sozlamalar va sohalardagi odamlarning hayotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan kuchli vositadir. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, san‘atning o‘z ishi shifobaxsh ta‘sirga ega. Inson onasining qornidaligidanoq ohanglarni his qila boshlaydi, tug‘ilganida esa ona allasidan zavq oladi, tinchlanadi. Musiqa insonni ezgulikka etaklaydi, ruhiyatini tozalaydi. San‘at, musiqa insonning ruhida, yuragida yashaydi. Shunday ekan o‘zib kelayotgan yosh avlodni musiqaga qiziqtirish, qalbida musiqaga nisbatan mehr uyg‘otish barchamizning oily burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nazarov.A, Bekov.O. O'zME. Birinchi jild. Toshkent – 2000.
2. Orifjonova G. Art Terapiya. “Lesson – press”, Toshkent – 2020.
3. Qodirov R. Musiqa psixologiyasi. “Musiqa”, Toshkent – 2005.
4. www.Oyina.uz
5. www.avitsenna.uz

Turg'unova Nasiba Mamatovna,

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
“San'atshunoslik va madaniyatshunoslik”
kafedراس dotsenti, Falsafa doktori (PhD)*

MAHAMMADJON MASHSHOQ

***Annotatsiya:** Namangan musiqiy madaniy hayoti ham o'zining uzoq o'tmish tarixiga egadir. Bu o'lkada mumtoz musiqa san'ati bardavom yangrashi va tobora yuksalishida, yosh san'at ixlosmandlari qo'liga soz tutgan, mohir sozanda va xonandalar kamol topishlariga katta hissa qo'shgan ustoz san'atkorlar – O'zbekiston san'at arbobi Usta Ro'zimatxon Isaboyev, Berkinboy Fayziyev, Abdulla Fayzullayev, Burxonjon Yusupov, Karimjon Mansurov, Nabijon Muhammedov, Mahammadjon Dadaboyev, Jamolqori G'iyosov, Hasan Sultonov, Boydada Olimovlarning xizmatlari beqiyosdir. Ushbu maqolada Mahammadjon Dadaboyev (1904-1995) ijodi haqida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** ko'hna, sozanda, hofiz, usta, mashshoq, kuy, ohang.*

***Annotation:** The musical and cultural life of Namangan also has a long history. Teachers have made a great contribution to the flourishing and development of classical music in our country, to the emergence of talented musicians and singers, to the education of young art lovers holding musical instruments in their hands - Honored Artist of Uzbekistan Usta Ruzimatkhon Isaboyev, Berkinboy Fayziyev, Abdulla Faizullayev, Burkxonjon Yusupov, Karimjon Mansurov, Nabijon Muhammedov, Mahamajona Dadabayev (1904-1995) are immeasurable.*

***Keywords:** ancient, performer, hafiz, master, mashshak, melody.*

Mahammadjon Dadaboyev 1908-yilda Namangan shahrida, hunarmand, ziyoli Mirdadaboy oilasida tavallud topgan. U 11-12 yoshlarida otasidan erta etim qoladi. Ma'lumki, 1916-yili Chorrossiyasi voyaga etgan o'zbek o'g'lonlarini

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278